

LABARATORIYA ISHLARINI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH

Qilicheva Maftuna Aliboyevna

Navoiy viloyat G'ozg'on shahar

1 - maktab Kimyo fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481867>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, umumta'lim maktablarida kimyo xonasi, laboratoriya mashg'ulotlari o'tkaziladigan xona va reaktivlar saqlanadigan preparatxonadan foydalanishning qonun va qoidalari haqida fikr-mulohazalar bilan bir qatorda, kimyo fanidan amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilishda o'quvchilar bilimidagi bo'shliqlarni bartaraf etish uchun qo'llash mumkin bo'lgan tavsiyalar keltirilgan

Kalit so'zlar: Kimyoviy moddalar, laboratoriya, shtativi, probirkalar, shisha tayyoqcha, menzurka, amaliy mashg'ulot, tajriba, reaktiv, didaktika, kichik guruh.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Аннотация. В данной статье, кроме комментариев о законах и правилах пользования кабинетом химии, помещением, где проводятся лабораторные занятия, и аптекой, где хранятся реактивы, в дополнение к мнениям о правилах и правилах использования кабинет химии в общеобразовательных школах, знания учащихся по организации практических занятий по химии даются рекомендации, которые можно использовать для восполнения пробелов

Ключевые слова: Химические вещества, лаборатория, штатив, пробирки, стеклянная палочка, химический стакан, практические занятия, эксперимент, реактив, дидактика, малая группа.

USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN ORGANIZING LABORATORY WORK

Abstract. In this article, along with comments on the laws and regulations of using the chemistry room, the room for laboratory activities, and the pharmacy where reagents are stored, in addition to the opinions on the rules and regulations for the use of the chemistry room in secondary schools, it is necessary to eliminate the gaps in the students' knowledge in the organization of practical classes in chemistry. recommendations that can be used to achieve

Key words: Chemical substances, laboratory, tripod, test tubes, glass rod, beaker, practical training, experiment, reagent, didactic, small group.

KIRISH

Ma'lumki kimyo fani tabiiy fanlar qatoriga kiradi va u kimyoviy moddalar ularning bir-biriga aylanishi va o'zgarishlarni o'rganadigan fan hisoblanadi. Fanni o'zlashtirishda nazariy ma'lumotlar bilan bir qatorda amaliy-laboratoriya ishlarini ham o'rni benihoya kattadir. Amaliy ishlar nazariyani to'ldirishga tasavvurlarni yanada kengaytirishga yordam qiladi. Laboratoriya ishlari, amaliy ishlar asosan laboratoriyalarda xususan o'rta umumiy ta'lim muassasasida kimyo xonalarida amalga oshiriladi.

METOD VA METODOLOGIYA

O'rta umumiy ta'lim maktablarida kimyo kabineti laboratoriya mashg'ulotlari o'tkaziladigan xona va reaktivlar saqlanadigan preparatxonadan iborat bo'ladi. Laboratoriya

xonasida turli asbob va reaktivlar saqlanadigan shkaflar, o'quvchilar mashg'ulot o'tkazadigan stollar, turli xil maketlar va stendlar bo'ladi. O'quvchilarning stollar va o'qituvchi tajriba ko'rsatadigan stol xar bir darsning mazmuniga ko'ra jihozlanadi. O'qituvchi tajriba ko'rsatadigan stol yonida vodoprovod jo'mragi va gaz gorelkasi albatta bo'lishi shart. O'quvchilar esa spirt lampasidan foydalanadilar. O'quvchilar stolida laboratoriya shtativi, probirkalar qo'yilgan shtativ, 100 yoki 250 mlli kolba, 2 yoki 5 millilitrli pipetka, 25 sm uzunlikda shisha tayoqcha, menzurka, voronka va chinni stakan quyilgan bo'ladi. Tuz, kislota hamda asoslarning har xil kontsentratsiyali eritmalari laborant xonasida (preparatxonada) turadi va zarur bo'lganda o'quvchilarga laborantning o'zi quyib beradi. Bundan tashqari, laboratoriya xonasida bir chekkada va olish qulay bo'lgan joyda yong'inga qarshi kurash vositalari (qum solingan yashiq, o't o'chirgich va boshqalar) hamda aptechka bo'lishi kerak.

Kimyo darslarida o'qitishning faol usullaridan foydalanish, darslarning asosi qilib ko'rsatiladigan tajribalarga va laboratoriya mashg'ulotlariga katta e'tibor berib, ularni to'g'ri uyushtirish, qilib ko'rsatiladigan tajribalarga o'quvchilarning butun diqqat e'tiborini jalb qilish, har bir hodisaga o'quvchilarning tadqiqototchi sifatida yondashishlariga erishish kerak.

Amaliy mashg'ulotdan ko'zda tutilgan asosiy maqsad butun o'tilgan mavzularga oid nazariy bilimlar naqadar puxta o'zlashtirilganligini bilib olishdan iborat. Bunday mashg'ulotni o'tkazishda barcha zaruriy asbob-jihozlar va reaktivlar oldindan taxt qilib qo'yilgan bo'lishi lozim. Shu sababli mashg'ulot o'tkazilishidan bir necha kun oldin o'qituvchi laborantga qanday tayyorgarlik ishlari ko'rish lozimligini aytib, laborantning ish jurnaliga yozib qo'yadi.

Shuningdek, har bir darsda va ayniqsa, amaliy mashg'ulotlar vaqtida o'qituvchi o'quvchini zamonaviy fan-texnika yangiliklari bilan tanishtirib, imkon qadar ularga ana shu yangiliklar bilan bog'liq tajribalarni ko'rsatib borishi zarur. Yangi axborot texnologiyalaridan an'anaviy darslarda, jumladan, kimyo fanidan amaliy mashg'ulotlarda, laboratoriya ishlarini, namoyish tajribalarini samarali qo'llash mumkin. O'quv jarayonida eng yangi axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanish samaradorligi ko'p jihatdan axborot mazmuni bilan bog'liq uslubiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishga bog'liq.

MUHOKAMA

Har doim ham o'qituvchi o'zi xohlagan tajribani bajara olmasligi mumkin, chunki kabinetning moddiy bazasi har doim ham zamonaviy kimyo kabinetining talablariga javob bermaydi. Shuning uchun bu yerda kompyuter vositalaridan foydalanish ushbu muammoni samarali hal qilishga yordam bera oladi. O'quvchilarning dasturiy ta'minot bilan ishlash afzalligi shundaki, bunday faoliyat tadqiqot va ijodiy faoliyatni rag'batlantirish uchun xizmat qiladi.

AKT kimyo darslarida va darsdan tashqari ishlarda faol o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin. Shuning uchun, kimyo ta'limida virtual tajribalarning quyidagi afzalliklari mavjud, masalan:

- Maktab kimyo laboratoriyasida mavjud bo'lmagan eksperimentlarni o'tkazish;
- masofaviy seminarlar va laboratoriya ishlari, shu jumladan cheklangan imkoniyatlarga ega bolalar va hududiy masofaviy maktab o'quvchilari bilan o'zaro aloqalar;
- ish tezligi, reagentlarni tejash;
- maktab o'quvchilarining bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish.
- har bir darsdan oldin barcha o'rnatishni qayta to'plashning hojati yo'q, asboblarni tekshirish uchun vaqt sarflash, ularni joyiga qo'yish;
- xavfsizlik texnikasi normal sharoitdan ko'ra ancha yuqori;

- qisqa vaqt ichida turli xil bir nechta eksperimentlar o'tkazishingiz, so'ngra natijalarni umumlashtirishingiz va xulosalar chiqarishingiz mumkin;

- namoyish vaqtini sekinlashtirish yoki tezlashtirish mumkin.

Ushbu jarayon o'ta muhim ekanligiga qaramasdan, shu ham inobatga olish lozimki, kimyo fani o'qituvchilari haqiqiy amaliy ishlardan butunlay voz kecha olmaydilar, chunki ularda fanni o'qitishda vizual fikrlash uslubdan ko'ra ko'proq rivojlangan va kelajakda o'quvchilarni o'qitish jarayonini umumlashtirishning nazariy darajasiga asoslangan bo'lsa, o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradigan kompyuter modellaridan foydalanish mumkin. Shuni ta'kidlashni istardimki, o'ta aniqlik asosida bajarilgan tajriba o'rganilayotgan mavzuni tezroq va chuqurroq o'zlashtirish imkonini beradi, idrok qilish qiyin bo'lgan masalalarni tushunishga yordam beradi, mavzuga qiziqishni oshiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'quvchi nima sababdan tajriba bajarilayotganligi va qanday muammoni tajriba asosida aniqlash mumkinligini bilishi kerak. O'quvchidan moddalarni asboblardan va indikatorlar yordamida o'rganadi va natijada tajriba natijalaridan unga oid nazariy kontseptsiyalari asosida xulosa chiqara bilish kerak.

REFERENCES

1. Asqarov I.R. Mamasoliyev M.M., A.X. Majidov. —Maktabda kimyodan amaliy mashg'ulotlar. Toshkent. —O'qituvchi. 1992.
2. Asqarov I.R, G'opirov K.G'. Rustamov A. Rahimov. M. —Kimyodan testl. Toshkent. —O'qituvchi. 1994.
3. A.E. Yangibayev, M.Ergasheva "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan laboratoriya ishlarini tashkil etish va o'tkazish" Qo'llanma. Toshkent – 2010.
4. T.S.Nazarova, A.A.Grabetskiy, V.N.Lavrova. Maktabda ximiyadan tajriba o'tkazish. T. "O'qituvchi". 1992.